

EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UMA ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL DE ARAGUAÍNA-TO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Luísa Gonçalves Felipe - Universidade Federal do Norte do Tocantins – ana.felipe@ufnt.edu.br
Carolina Galgane Lage Miranda - Universidade Federal do Norte do Tocantins -
carolina.miranda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: Os casos graves de COVID-19 reduziram devido às medidas de prevenção e vacinas, mas o vírus ainda circula, exigindo manutenção dos cuidados e ações efetivas de prevenção e contágio. Ensinar sobre higienização das mãos é essencial no combate à doença, especialmente em crianças de 2 a 5 anos, que estão desenvolvendo comunicação e habilidades motoras, transformando-se em agentes de mudança. A educação em saúde é uma ferramenta fundamental e deve ser incentivada, especialmente entre o público infantil, para reforçar hábitos preventivos em saúde. **OBJETIVOS:** Descrever um relato de experiência acerca da educação em saúde sobre o coronavírus e medidas para preveni-lo em uma escola municipal de educação infantil. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo, tipo relato de experiência, sendo ministrado 3 oficinas por uma acadêmica de medicina, uma enfermeira e o auxílio de uma agente comunitária de saúde (ACS), sobre o tema “covid-19”, em uma escola municipal, situada no povoado Água Amarela, zona rural da cidade de Araguaína-TO. **RESULTADOS:** Os profissionais da UBS Senador Benedito Ferreira identificaram a necessidade de oficinas de educação popular sobre a persistência do SARS-CoV-2, direcionadas aos estudantes da Escola Municipal Santa Rosa. Após reunião prévia, as atividades foram organizadas para a educação infantil no turno vespertino de 13 de agosto de 2024. Inicialmente, iria abranger ambos os turnos, mas problemas de transporte impediram a realização pela manhã. As oficinas ocorreram em três turmas e foram divididas em quatro etapas. A exibição de um vídeo do Ministério da Saúde não pôde ser realizada por falta de internet, mas o conteúdo foi apresentado oralmente. Depois, uma roda de conversa abordou-se sobre a transmissão, sintomas e prevenção da COVID-19. Também foram demonstrados o uso correto de máscaras, cuidados ao tossir e a técnica de lavagem das mãos. A atividade mais apreciada foi a demonstração lúdica da contaminação por contato, utilizando orégano para simular microrganismos e a reação ao contato com sabão e água, reforçando a importância da higienização. **CONCLUSÃO:** A oficina cumpriu seus objetivos ao conscientizar os alunos sobre a importância da higienização das mãos e medidas preventivas contra a COVID-19. Isso foi evidente na merenda, quando lavaram as mãos espontaneamente. Professores e dirigentes também deram um retorno positivo. Conclui-se que a educação em saúde, prática simples e acessível, modifica hábitos e deve ser expandida para áreas rurais e mais afastadas.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de COVID-19, Criança, Prevenção primária, Educação para a Saúde.

REFERÊNCIAS:

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento? Brasília, DF: MS, 2018.
- BUBADUÉ, R. DE M.; SANTOS, C. C. T. DOS.; FERREIRA, I. Health education workshops with children in the context of COVID-19 pandemic. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, p. e20200593, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0593>. Acessado em: 07 mar. 2025.
- FITTIPALDI, A. L. M. et al.. Educação em saúde na atenção primária: as abordagens e estratégias contempladas nas políticas públicas de saúde. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 25, n.4, p. e200806, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.200806>. Acessado em: 11 mar. 2025.
- FOLINO, C. H. et al.. A percepção de crianças cariocas sobre a pandemia de COVID-19, SARS-CoV-2 e os vírus em geral. Cadernos de Saúde Pública, v. 37, n. 4, p. e00304320, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00304320>. Acessado em: 11 mar.2025.

JURDI, A. P. S. et al.. Inventários das brincadeiras e do brincar: ativando uma memória dos afetos. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 22, n. 65, p. 603–608, abr. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0978>. Acessado em: 07 mar.2025.